

XO‘JALIK YURUTUVCHU SUBYEKTLAR TOVAR-MODDIY ZAHIRALARIDA KUZATILADIGAN MUAMMOLARNI O‘RGANISH TAHLILARI

Abduxalimov Jonibek Rustam o‘g‘li

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Instituti

"Buxgalteriya hisobi va audit" yo‘nalishi talabasi

tel +998 (88) 710 16 66

E-mail: abduxalimovjonibek0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17525600>

Annotatsiya: Tovar-moddiy zahiralari xo‘jalik yurutuvchi subyetlarning ishlab chiqarish jarayonida ajralmas bo‘gin sifatida aks etadi, hamda zahiralari ishlab chiqarish jarayonini uzluksiz davom etishi va uni samaradorligini, ishlab chiqarish hajmini ortishini proporsional ravishda shakllantiradi. Ushbu tezida korxonalarining ishlab chiqarish hajmini sustlashuviga sabab bo‘layotgan joriy aktivlar (Tovar-moddiy zaxiralar) ni nuqsonlarini bartaraf etishga doir taklif va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Tovar-moddiy zaxiralar, materiallar, tayyor mahsulot, samaradorlik, barqarorlik.

Xo‘jalik yurituvchi subyektlar darajasida tovar-moddiy zaxiralar yirik miqdordagi moliyaviy resurslar qo‘yilmasini talab etuvchi obyektlar jumlasiga kiradi va shuning uchun ular xo‘jalik yurituvchi subyektlarning ishlab chiqarish yoki marketing siyosatini belgilab beradigan muhim omillardan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Biroq, xo‘jalik yurituvchi subyektlarning ko‘pchiligi odatda ularga etarli darajada e‘tibor berishmaydi va doimo mavjud bo‘lishi lozim bo‘lgan zaxiralar bo‘lgan ehtiyojga baho berishmaydi. Buning natijasida, ular tovarmoddiy zaxiralarga ko‘zlangan darajadan ortiqcha mablag‘lar sarflashlariga duch kelishadi¹. Keltirilgan jumladan kelib chiqadigan bo‘lsak tovar moddiy zahiralari ko‘rxona faoliyatida asosiy daromad manbai hisoblanib ular ishlab chiqarish jarayoniga bevosita tasir ko‘rsatishni nazarda tutilgan.

A. Smit fikricha, "tovar-moddiy zahiralari hisobi korxonada tomonidan amalga oshirilgan xarajatlarni to‘liq ifoda etishi va investorlarga kutilayotgan foyda haqida to‘liq ma‘lumot berishga xizmat qilishi kerak"²

M. Xaydarov fikriga ko‘ra "Tovar-moddiy zaxiralarga tashkilotga tegishli bo‘lgan va xizmat qilish muddati bir yildan ortiq bo‘lmagan yoki bir operatsion sikl mobaynida foydalaniladigan mol-mulklar kiritiladi", degan xulosaga kelgan³, deb o‘z fikrlarini yuritgan.

Bizning fikrimizcha tovar moddiy zahiralari korxonada faoliyatida faqat bir sikl mobaynida ishlatiladigan aktivlar emas, balki ular ishlab chiqarish malum bir muddat mobaynida ishlab chiqarish jarayonini tutib turuvchi dastak sifatida qarashimiz lozim deb o‘ylaymiz. Zahiralari hisobi joriy aktivlar qatorida keltirilgan bo‘lsada lekin bazi bir tovar-moddiy qiymatliklar uzoq muddatda naf keltirish uchun keltirilganiniga duch kelgimiz.

Korxonalarda TMZ bo‘yicha quyidagicha muamolar kuzatilmoqda va uni yuzaga kelish sabablari:

Tovar-moddiy zaxiralarni va nazoratdagi muammolar ga guvoh bo‘lyabmiz va bularni yuzaga kelaydigan sabablariga quyidagilar asos boladi:

- Omborlarda TMZni noto‘g‘ri joylashtirish yoki sharoitga rioya qilmaslik (namlik, harorat, xavfsizlik).
- Inventarizatsiya o‘z vaqtida o‘tkazilmasligi yoki rasmiyatchilik uchun o‘tkazilishi.
- Kamomad, ortiqcha, buzilish va yaroqsizlanish holatlari.
- Ombor hisobi bilan buxgalteriya hisobi o‘rtasida tafovutlar mavjudligi.

Baholashdagi muammolar yaqoll ko‘zda tutiladi. Misol uchun birinchi kelgan tavarlar foydalanmasdan saqlanib qolib ketyabdi bunga sabab baholash usullari to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilmaganidan dalolat bo‘ladi. TMZni

¹ Buxgalteriya hisobi 1-qism: Darslik / A.A. Karimov, J.E. Kurbanbayev, S.A. Jumanazarov; – T.: "Iqtisod-Moliya", 2020. b. 299 bet

² Sam Sedki, Abby Smith, Aissa Strickland. Differences and Similarities Between IFRS and GAAP on Inventory. Revenue Recognition and Consolidated Financial Statements. Journal of Accounting and Finance vol. 14(2) 2014

³ Xaydarov M. T. Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini yuritish tartibi. //Iqtisod va moliya. 2015. 8-son. – B. 61.

baholash usullarini (FIFO, LIFO, o'rtacha tortilgan narx va boshqalar) noto'g'ri qo'llash. Yaroqsiz yoki eskirgan zaxiralarni haqiqiy qiymatida aks ettirmaslik.

Ichki nazorat sustligi. TMZ harakati bo'yicha ichki nazorat tizimi (tasdiqlash, ruxsat berish, tekshirish) yetarli darajada tashkil etilmagan. Ombor mudiri, moddiy javobgar shaxslar faoliyati doimiy tekshirib borilmaydi. Axborot tizimlaridan to'liq foydalanilmasligi sababli inson xatoliklari ko'p uchraydi.

Rejalashtirish va tahlildagi muammolar. TMZ zaxiralarini ortiqcha yoki yetarli darajada bo'lmagan hajmda rejalashtirish. Aylanma koeffitsienti, saqlash muddati, xarajatlar samaradorligi bo'yicha tahlillar yetarli darajada olib borilmasligi. Eskirgan yoki sotilmayotgan mahsulotlar kapital aylanishini sekinlashtiradi.

Xulosa: Umuman olganda, hozirgi kunda ko'rxonalarda ushbu amaliy usullardan foydalanilmayotgani sababli tovar-moddiy zahiralari yarqsiz holatda va shuningdek to'g'ri baholanmaslik oqibatida ular omborda saqlanib qolib ketayotganiga guvoh boldik. Amaliyotda TMZ bilan ishlashda hisob, nazorat va tahlil sohalaridagi kamchiliklar korxonaning foydasini kamaytiradi, aylanma mablag'larning sekin aylanishiga va xarajatlarning ortishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun TMZ bo'yicha ichki boshqaruv tizimini takomillashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Buxgalteriya hisobi 1-qism: Darslik / A.A. Karimov, J.E. Kurbanbayev, S.A. Jumanazarov; – T.: "Iqtisod-Moliya", 2020. b. 299 bet .
2. Sam Sedki, Abby Smith, Aissa Strickland. Differences and Similarities Between IFRS and GAAP on Inventory. Revenue Recognition and Consolidated Financial Statements. Journal of Accounting and Finance vol. 14(2) 2014
3. Xaydarov M. T. Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini yuritish tartibi. //Iqtisod va moliya. 2015. 8-son. – B. 61.